

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARIDA SHAMOL POTENSIALINI TADQIQ ETISH

¹B.S. Rasaxodjaev-, ²A.O‘. Kamoliddinov, ³U.Z.Axmadjonov, ⁴J.J.Shoimov,
⁵A.R.Xamdamiyov, ⁶S. Axmatova

^{1,2,3,4,5}Energetika vazirligi huzuridagi Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-tadqiqot instituti

⁶Toshkent davlat texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424585>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy-tadqiqot ishida past tezlikda ishlovchi shamol turbinalariga mos keladigan respublikada mavjud hududlarni aniqlash maqsadida olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini bir qismi taqdim etilgan. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumaniga ikki dona LiDAR shamol resurslarini o‘lchash qurilmalari o‘rnatildi. Olib borilgan ilmiy-tadqiqot natijalari, O‘zbekiston Respublikasining shamol potentsiali nafaqat yuqori tezlikka ega zonalaridan foydalanish, past tezlikka ega zonalaridan ham past tezlikka moslashgan shamol turbinalaridan foydalanib o‘sha hududda yashovchi istimolchilarni elektr energiyasi bilan ta‘minlash imkoniyatlari mavjud ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: shamol potentsiali, shamol turbinalari, past tezlikda ishlovchi shamol turbinalari, lidar qurilmasi, shamol zonalar, shamol resurslari.

Dunyo bo‘ylab odatda uchta parrakli shamol turbinalari qo‘llaniladi [1]. Hozirgi kunda O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan shamol stansiyalari loyihalari asosan yirik va quvvati katta shamol turbinalaridan foydalanilmoqda [2, 3]. Shu bilan birga mavjud loyihalar aholi soni kam bo‘lgan hududlarda ya‘ni O‘zbekistonning shimoliy – g‘arbiy qismida joylashgan. Hamda o‘z o‘zidan mazkur loyihalarga ishlatilayotgan shamol turbinalari O‘zbekistonning shimoliy – sharqiy, janubiy-sharqiy, aholi zich joylashgan qismida uchraydigan shamol tezligidan yuqori bo‘lgan tezliklarda ishlash uchun mo‘ljallangan. Ular og‘ir, qimmat va sotib olish, o‘rnatish hamda texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari yuqori. Natijada, O‘zbekistonning shimoliy – sharqiy va janubiy-sharqiy qismida joylashgan (Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent, Andijon, Farg‘ona, Namangan) viloyatlarida mavjud shamol resurslari hamda ularga mos shamol turbinalari bo‘yicha tadqiqotlar va o‘lchashlar amalga oshirish zarurligi tobora ortib bormoqda [4, 5].

Xorijiy ekspertlar tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlar asosida O‘zbekiston Respublikasining shamol potentsiali yuqori bo‘lgan hududlari bir nechta zonalariga [6] bo‘lingan, 1-jadval. Ushbu zonalaridagi haqiqiy shamol potentsialini aniqlash uchun maxsus o‘lchov asbob va qurilmalari yordamida o‘lchashlarni amalga oshirish zarur [7, 8].

1-Jadval

SHAMOL ZONALARI REYTINGI				
Zonalar	Resurs zichligi	Og‘ish	D _T	Umumiy reyting
Qong‘irot Karakalpog‘iston 1	1.00	1.16	2.91	1.25
Navoiy Buxoro 13	1.49	1.76	2.56	1.63
Qong‘irot Karakalpog‘iston 3	1.80	1.17	1.33	1.71

Qong'irotd Karakalpoq'iston 4	1.81	1.00	5.00	2.17
Samarqand 23	2.25	5.00	1.31	2.27
Navoiy Buxoro 14	2.50	1.91	1.40	2.33
Jizzax 16	2.43	4.71	1.49	2.43
Qong'irotd Karakalpoq'iston 2	2.16	1.21	4.79	2.44
Qoraol'zak tumani Karakalpoq'iston 5	2.71	1.73	1.49	2.51
Navoiy Zarafshon 11	3.51	1.61	1.89	3.22
Navoiy 9	3.57	1.47	2.12	3.28
Navoiy Zarafshon 10	3.80	1.91	1.00	3.35
Qashqadaryo 20	3.66	3.36	2.03	3.44
Qoraol'zak tumani Karakalpoq'iston 6	3.71	1.48	3.51	3.58
Samarqand 18	4.20	2.70	1.62	3.80
Jizzax 17	4.27	4.42	1.17	3.89
Qashqadaryo 19	4.40	3.07	1.51	3.97
Navoiy 8	4.49	1.43	3.23	4.18
Navoiy 7	5.00	1.29	3.78	4.66

1-jadvalga muvofiq Qashqadaryo 20 zonasining shamol potensialini o'rganish va aniqlash maqsadida Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumaniga ikki dona LiDAR shamol resurslarini o'lchash qurilmalari o'rnatildi, 1a va 1b rasmlarda ko'rsatilgan.

1-a) rasm: LiDARlar o'rnatilgan joyning yaqinlashtirilgan ko'rinishi

1-b) rasm: Qashqadaryo viloyatida o'rnatilgan LiDARlarning joylashuv manzili

Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidagi shamol potensialini bir yil davomida o'lchash va o'rganish ilmiy-tadqiqot ishlari amalga oshirildi [9].

Shamol potensialini o'lchovchi LiDAR qurilmalari shamol tezligini o'lchash davri davomida har bir daqiqa va o'n daqiqada ma'lumotlar o'lchandi va hisoblashda har 10 daqiqada o'lchangan o'rtacha ma'lumotlari olingan va shamol potensialini o'rganishda foydalanilgan.

Ma'lumotlar tahlili Python 3.9.0 Data Analysis Library hamda word excel yordamida amalga oshirildi va vizualizatsiya Python uchun Matplotlib kutubxonasi tomonidan amalga oshirildi, natijalarning bir qismi 2a va 2b rasmlarda ko'rsatilgan.

2-a) rasm: 1-LiDAR qurilmasida o‘lchangan 11 metrdaagi shamol tezligi uchun “shamol guli” (Wind rose).

2-b) rasm: 2-LiDAR qurilmasida o‘lchangan 11 metrdaagi shamol tezligi uchun “shamol guli” (Wind rose).

Shamol guli shamol qonuniyatlarini tushunish va shamol energiyasi salohiyatini optimallashtirish uchun muhim bo‘lgan ma’lumotlarni taqdim etadi [10].

Xalqaro standartlarga asoslangan holda «IEC 61400-1: Wind energy generation systems - Part 1: Design requirements» belgilangan parametrlar 2-jadvalda keltirilgan bo‘lib, amaliy ilmiy-tadqiqotlar natijasida shamol turbinalari uchun Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidagi shamol potensialidan foydalanish imkoniyati mavjud ekanligini ko‘rish mumkin.

2-Jadval: Shamol turbinalari sinflari uchun shamol tezligi parametrlari [11,12].

	I klass (kuchli shamol)	II klass (o‘rtacha shamol)	III klass (sekin shamol)	IV klass (juda sekin shamol)
Shamolning namunaviy tezligi, U_{ref} (m/s)	50	42.5	37.5	30
Shamolning yillik o‘rtacha tezligi, U_{ave} (m/s)	10	8.5	7.5	6
50 yillik qaytish tezligi, $1.4U_{ref}$ (m/s)	70	59.5	52.5	42
1 yillik qaytish tezligi, $1.12U_{ref}$ (m/s)	52.5	44.6	39.4	31.5

Olib borilgan ilmiy-tadqiqot natijalari, O‘zbekiston Respublikasining shamol potentsiali nafaqat yuqori tezlikka ega zonalaridan foydalanish, past tezlikka ega zonalardan ham past tezlikka moslashgan shamol turbinalaridan foydalanib o‘sha hududda yashovchi istimolchilarni elektr energiyasi bilan ta’minlash imkoniyatlari mavjud ekanligini ko‘rsatadi.

REFERENCES

- IRENA 2024.
- <https://lex.uz/uz/docs/-7369703>
- Н.Р. Авезова, А.У. Камолиддинов. К вопросу о модернизации, продлении срока службы и выводе из эксплуатации крупных ВЭС после окончания срока их эксплуатации. Journal of Problems of Energy and Sources Saving, 2022, No.4, pp.203-210.

4. Eshchanov, Bahtiyor and Abylkasymova, Alina and Aminjonov, Farkhod and Moldokanov, Daniyar and Overland, Indra and Vakulchuk, Roman, Wind Power Potential of the Central Asian Countries (2019). Central Asia Regional Data Review, No. 17, pp 1–7, 2019 DOI:10.13140/RG.2.2.10315.64808 , Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3505414>
5. Zakhidov, R.A. and Lutpullaev, S.L., Global trends in alternative energies and problems in Uzbekistan for the development of renewable energy sources, Appl. Solar Energy, 2015, vol. 51, no. 1, p. 50.
6. Renewable Energy Zones for Uzbekistan: RE Zones Report (Developed under USAID Power the Future, December 2020).
7. А.У. Камолиддинов, Ш.И. Шоерашов // Designing and installation of wind met mast suitable for community wind projects // 17-18 май ТАТУ Фарғона филиали "Инфокоммуникацияда инновацион технологияларнинг истиқболли қўлланилишининг илмий асослари" халқаро илмий-техник анжуман. Фарғона. 2024. 144-147 бетлар.
8. Li, J., & Yu, X. LiDAR technology for wind energy potential assessment: Demonstration and validation at a site around Lake Erie. Energy Conversion and Management, 2017, 144, 252–261.
9. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2017.04.061>
10. Камолддинов А.У., Расаходжаев Б.С., Ахмаджанов У.З., Хамдамов А.Р., Шоимов Ж. Исследование ресурсов ветроэнергетического потенциала Дехконабадского района Кашкадарьин-ской области Республики Узбекистан. Материала международной конференции на тему: Международной научно-практической конференции «НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ» и посвященное 70 -летию Кенжаева Идрисбек Гулямовича. 1-2 декабря Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызкая Республика.
11. Titin Sundari et al. The Use of Wind Rose to Improve the Quality of Site Analysis, 2020 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 469 012017.
12. IEC 61400-1: Wind energy generation systems - Part 1: Design requirements.
13. B.S. Rasakhodzhaev, A. Kh. Alimukhamedov, U. Z. Akhmadjonov, A. U. Kamoliddinov, A. R. Khamdamov. Research of Technical and Economic Indicators of Autonomous Energy Complexes. Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies 2023 16(2): 138–148.